

BOSHLANG‘ICH SINFLARGA BADIY MATNLARNI O‘RGATISHDA INTERFAOL USUL VA METODLARDAN FOYDALANISH

Umaraliyeva Iroda Qudrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarida interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati haqida fikr yuritilib, o‘quvchilarga badiiy matnlarni o‘rgatishda bir nechta samarador metodlar tavsiya qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: interfaol metodlar, ifodali o‘qish, ongli o‘qish, interaktiv usullar: yakka o‘quvchi faoliyati, student+student faoliyati, sinf jamoasi faoliyati, interaktiv o‘yin faoliyati, Aqliy hujum, muammoli vaziyat, “Bingo”, ”O‘zing davom ettir” o‘yini.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FICTION TEXTS TO PRIMARY CLASSES

ABSTRACT. The article discusses the importance of using interactive methods in reading lesson of primary school, and recommends several effective methods for teaching fiction texts to pupils.

KEY WORDS: interactive methods, expressive reading, conscious reading, interactive methods: individual student activities, student pair activities, student group activities, interactive game activities, brainstorming, problem situation, “Bingo”, ”Continue yourself” game.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается важность использования интерактивных методов на занятиях по читательской грамоте в начальной школе, а также рекомендуются несколько эффективных методов обучения учащихся художественным текстам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные методы, выразительное чтение, осознанное чтение, интерактивные методы: индивидуальная деятельность учащихся, деятельность учащихся+учеников, коллективная деятельность класса, интерактивная игровая деятельность, мозговой штурм, проблемная ситуация, игра “Бинго”, игра “Продолжай сам”.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarning ulkan yutuqlarga qanday erishganligi tahlil qilinadigan bo‘lsa, bosh omil sifatida sifatli ta’lim tizimining yaratilganligi masalasi kelib chiqmoqda. Negaki ta’lim tizimi barcha sohalarga kadrlarni yetkazib berish va ularning malakasini oshirish kabi asosiy vazifa bilan shug‘ullanadi. Shu bois yurtimizda amal qilinayotgan “O‘zbekiston -2030” strategiyasida ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘tarish pirovard maqsadlardan biri sifatida belgilandi. Ta’lim samaradorligini oshirish va yosh avlodga jahon talablari darajasida bilim berish borasida pedagog kadrlarning mas’uliyati ortadi. Ular o‘z ustida muntazam ishlashlari, jahon tajribalarini o‘rgangan holda darslarni interfaol va zamonaviy metodlardan foydalanib o‘tishlari maqsadga muvofiq. Interfaol metodlar o‘qituvchi va o‘quvchida birdek faollikni uyg‘otib, ta’lim jarayonida erkin

ijodiy muhitni yaratishga yordam beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ulardan samarali foydalanish mustaqil fikrlay oladigan va uni erkin yetkazib bera oladigan shaxs tarbiyalashga asos bo'la oladi.

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darsliklari, asosan, ertak hikoya, matn va masallardan iborat bo'lganligi sababli o'quvchilarning o'qish sifatlarini rivojlantirish muhim sanaladi. Berilgan hikoya yoki matnni qanchalik ongli, to'g'ri va ifodali o'qilishi uning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishini shunchalik osonlashtiradi. Ongli o'qish o'qilgan matnning mazmunini va asardagi yetakchi qarashlarni anglash, undagi muhim bilan nomuhimni farqlash, asardagi voqea – hodisalarga o'z munosabatini ifoda eta olish bo'lsa, ifodali o'qish badiiy- obrazli matnning xususiyatlarini anglagan holda adabiy talaffuz qoidalariga rioya qilib o'qish demakdir.² Bu maqsadga erishishda xilma-xil interfaol o'qitish usullaridan foydalanish mumkin. Belgiyalik yosh pedagog olim Ruben Knapien bu masalada quyidagi interktiv usullarni tavsiya qiladi:

1. Yakka o'quvchi faoliyati.
2. O'quvchi+o'quvchi faoliyati.
3. Sinf jamoasi faoliyati.
4. Interaktiv o'yin faoliyati.

Birinchi usul o'quvchi bilan individual ishlash imkoniyatini yaratib, uni mustaqil fikrini bayon etishga, xotirasini ishga solishga undaydi. Zomin tumani 20-umumta'lim maktabi 3-sinf jamoasi bilan "O'qish savodxonligi"(2-qism) darsligida berilgan "Ustoz va shogird uchrashuvi" rivoyatida bu usuldan foydalangan holda, "Aqliy hujum metodi" ni qo'llab ko'rdik. Bunda o'quvchilarning ma'lumotlarni eslab qolish ko'rsatkichi 80%ga yaqin natijani ko'rsatdi. Sinf jamoasidagi eng a'lochi o'quvchilar berilgan 10ta savoldan barchasiga, past o'zlashtiruvchilar esa 5-6 tasiga bimalol javob bera oldilar.

O'quvchi-o'quvchi interfaol usuli ham ancha samarador ekanligi aniqlangan bo'lib, bunda o'quvchilar o'zaro fikr almashinib, fikrlarini asoslashni o'rganadilar. "Muammoli vaziyat" metodidan bu jarayonda bimalol foydalanish mumkin. Sinf jamoasi o'rtasiga biror bir muammoli vaziyat qo'yilib, ularga o'quvchilar o'zlarining yechim va takliflarini beradilar. Ba'zilar bir xil fikrlasalar, boshqalari uni yoqlamasliklari mumkin. Har bir o'quvchi o'z fikrini asoslab berishi zarur bo'ladi.

Interaktiv o'yin faoliyatida esa boshqalaridan ko'ra ko'proq qiziqarliroq bo'lib, o'quvchilarni tez jalb qila oladi. Bunda "Boshqotirma", "Bingo", "O'zing davom ettir" o'yinlaridan biridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Interfaol o'yinlarda bitta o'yin orqali darsning bir necha maqsadlariga erishish mumkinligi vaqt tejamlorligi va yuqori sifatni ta'minlaydi. Lekin bu o'yinlarni tanlashda quyidagi talablarga e'tibor qaratish lozim:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi;
 2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi;
 3. Ta'limiy o'yinlarning maqsadi, ahamiyati va o'tkazish vaqti aniq belgilanishi;
 4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi.
- Yuqoridagi talablarga rioya qilingan holda interfaol metodlardan foydalanib

dars o‘tish va ularni zamonaviy texnologiyalar asosida o‘quvchilarga namoyish etish ta’lim samaradorligini bir necha barobarga oshirishga yordam beradi. Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari. Internetdan mustaqil foydalanishni, kerakli axborotni tanlashni, uni saqlab qolish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, topshiriqlarni faqat daftarda emas, balki bevosita kompyuterda ham bajara olishi zarur. Shu boisdan ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari yangi metodlarni axborot texnologiyalari yordamida dars jarayonlariga tadbiq etishi maqsadga muvofiq sanaladi. Natijada o‘quvchilar kompyuter bilan ishlashda dastlabki ko‘nikmalarni oladilar, o‘zlarining nazariy bilimlarini doimiy chuqurlashtirib va amaliy ko‘nikmalarini takomillashtirib boradilar.

Xulosa qilib aytganda, o‘quv jarayonida zamonaviy texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish ta’lim- tarbiya sifatini kafolatlaydi. Bu jarayonni boshlang‘ich sinflardayoq tadbiq etish o‘quvchilarda zamonaviy va kreativ fikrlashni shakllantirishga asos bo‘ladi. “O‘qish savodxonligi” darsligida keltirilgan badiiy asarlarni o‘rgatish darslari yuqorida sanab o‘tilgan samarador metodlar va usullar foydalangan holda o‘tilishi kelajakda jamiyatimizga jismonan va ma’nan sog‘lom , erkin fikrlaydigan, hayotda o‘rni va qadriga ega bo‘lgan mustaqil shaxslarni yetkazib beradi. Chunki o‘quvchilarning ma’naviy olamini shakllantirishda badiiy asrlarning o‘rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1.”O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, PF-158-son, 11.09.2023.

2. U.B.Aydarova,N.K.Azizova,M.E.Toirova.”O‘qish savodxonligi” darslik(3-sinf,

2-qism).Toshkent:” Novda Edutainment”,2023.

3.Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoliddinova. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. –T: Innovatsiya-ziyo, 2020

4.Yo‘ldashev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish.-T:Fan va texnologiya,-2008.

5.<http://www.bookwidgets.com/blog/2018/06/20-interactive-teaching>.